

ОЦЕНИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭЛИМИНАЦИИ ВПЧ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕКОМБИНАНТНОГО ИНТЕРФЕРОНА АЛЬФА-2В

Юлдашова Надира Эгамбердиевна старший
преподаватель

Кафедры Семейной и превентивной медицины
Факультета последипломного образования (ФПДО)

д.м.н., доцент **Шарипов Рустам Хаитович**

Кафедры Семейной и превентивной медицины
Факультета последипломного образования (ФПДО)

к.м.н., доцент **Хусиновой Шоира Акбаровна**

Кафедры Семейной и превентивной медицины
Факультета последипломного образования (ФПДО)

Аннотация: Задачей поставленной перед нами для написания данной статьи явилось оценить эффективность элиминации ВПЧ при использовании рекомбинантного интерферона альфа-2b у пациентов с положительными тестами на ВПЧ и отсутствием клинических проявлений инфекции. Для выполнения поставленных нами целей и задач нами было проанализировано образцы соскобного материала из уретры у мужчин и цервикального канала женщин, обратившихся на прием в Центр дерматовенерологии. Из полученного материала выделяли ДНК для последующего ПЦР-исследования в реальном времени на наличие ВПЧ 6, 11, 31, 33, 51, 52, 56, 16, 18 типов. В результате чего мы пришли к выводам, что примененный алгоритм ведения пациентов с положительными тестами скрининга на ВПЧ и отсутствием клинических проявлений инфекции показал обнадеживающие результаты, поскольку у большинства обследованных ВПЧ после проведенной терапии исчезал в необычно короткие сроки. Для более глубокой оценки эффективности предлагаемого алгоритма необходимо проведение дальнейших исследований в данном направлении с привлечением большей когорты пациентов и формированием группы контроля.

Ключевые слова: Альфа-2b, ВПЧ

Abstract: The task set before us for writing this article was to evaluate the effectiveness of HPV elimination using recombinant interferon alpha-2b in patients with positive tests for HPV and the absence of clinical manifestations of infection. To achieve our goals and objectives, we analyzed samples of scraping material from the urethra of men and the cervical canal of women who applied for an appointment at the Dermatovenerology Center. DNA was isolated from the resulting material for subsequent real-time PCR testing for the presence of HPV types 6, 11, 31, 33, 51, 52, 56, 16, 18. As a result, we came to the conclusion that the applied algorithm for managing patients with positive screening tests for HPV and the absence of clinical manifestations of infection showed encouraging results, since in the majority of those examined, HPV disappeared after therapy in an unusually short time. For a deeper assessment of the effectiveness of the proposed algorithm, it is necessary to conduct further research in this direction involving a larger cohort of patients and the formation of a control group.

Keywords: Alpha-2b, HPV

ВВЕДЕНИЕ. Вирус папилломы человека (ВПЧ) – распространенная инфекция, передающаяся половым путем. Практически все люди, ведущие активную половую жизнь, в тот или иной момент жизни заражаются ВПЧ, и, как правило, инфекция у них протекает бессимптомно. ВПЧ может поражать кожу, область гениталий и гортань. Предотвратить заражение ВПЧ помогают презервативы, которые, однако, не обеспечивают полной защиты от инфекции, поскольку не покрывают полностью кожу половых органов. Обычно ВПЧ разрешается спонтанно, без лечения. В некоторых случаях заражение ВПЧ приводит к образованию аногенитальных бородавок. В других случаях оно может стимулировать развитие аномальных клеток, переходящих в рак. Онкологические заболевания, вызванные ВПЧ, можно предотвращать с помощью вакцин. Поскольку вакцина не содержит живого вируса или его ДНК, она не может вызвать рак или другие ВПЧ-ассоциированные заболевания. Вакцина против ВПЧ используется не для лечения ВПЧ-

инфекций или заболеваний, вызванных ВПЧ, а для профилактики развития онкологических заболеваний. В настоящее время рак шейки матки является единственным видом рака, вызываемого ВПЧ, для которого существуют скрининговые тесты. Такие тесты используются для выявления заболевания при отсутствии симптоматики. Цель скрининга рака шейки матки заключается в том, чтобы обнаружить предраковые изменения до их злокачественного перерождения, когда назначение терапии помогает предотвратить развитие рака. Скрининг на рак шейки матки – важный компонент регулярного медицинского обследования лиц, имеющих шейку матки. К ним относятся как женщины, так и трансгендерные мужчины, у которых сохранена шейка матки. Рак шейки матки – наиболее распространенный вид рака, вызываемого ВПЧ; к другим, менее распространенным видам рака у мужчин и женщин, относятся рак ануса, вульвы, влагалища, полости рта/гортани и полового члена.

ЦЕЛЬ. Оценить эффективность элиминации ВПЧ при использовании рекомбинантного интерферона альфа-2b у пациентов с положительными тестами на ВПЧ и отсутствием клинических проявлений инфекции.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В исследование вошли образцы соскобного материала из уретры у мужчин и цервикального канала женщин, обратившихся на прием в Центр дерматовенерологии. Из полученного материала выделяли ДНК для последующего ПЦР-исследования в реальном времени на наличие ВПЧ 6, 11, 31, 33, 51, 52, 56, 16, 18 типов. Всех участников исследования и, по возможности, их половых партнеров тщательно осматривали с целью выявления клинических признаков инфекции ВПЧ. Женщинам 83 дополнительно проводили кольпоскопию и цитологическое исследование шейки матки. Пациентам с выявленными положительными результатами обследования на ВПЧ и отсутствием манифестных форм инфекции проводили 3 курса терапии ректальными свечами с рекомбинантным интерфероном альфа-2b в комбинации с антиоксидантами по 3 млн ЕД по следующей схеме для каждого курса: один раз в день в течение

10 дней с интервалами между курсами 10 дней. Повторное тестирование на ВПЧ проводили через 1 месяц после окончания последнего курса.

РЕЗУЛЬТАТЫ. В исследование включены 98 пациентов – 67 мужчин и 31 женщина. Средний возраст пациентов составил $27,1 \pm 5,4$ лет, наиболее часто обнаруживали ВПЧ 16 типа – в 47,0% случаев. Кроме того, были выявлены ВПЧ 6 – в 40,9%, ВПЧ 18 – 16,7%, ВПЧ 11 – 8,3%, ВПЧ 51 и ВПЧ 52 – по 6,1%. В 56,8% случаев обнаружения вируса выявляли только один тип, в остальных 43,2% – одновременно два типа и более. Наиболее часто встречающиеся сочетания: ВПЧ 16 и ВПЧ 18 – у 9,8%, ВПЧ 6 и ВПЧ 16 – 3,8%, ВПЧ 6 и ВПЧ 11 – 3,0%. Положительные результаты обследования на ВПЧ при повторном тестировании после лечения были получены всего у 3 (4,5%) мужчин и 1 (3,2%) женщины. Пациенты с положительными результатами контрольных тестов подлежали повторному курсовому лечению рекомбинантным интерфероном альфа 2b и динамическому клинико-лабораторному наблюдению.

ВЫВОД. Примененный алгоритм ведения пациентов с положительными тестами скрининга на ВПЧ и отсутствием клинических проявлений инфекции показал обнадеживающие результаты, поскольку у большинства обследованных ВПЧ после проведенной терапии исчезал в необычно короткие сроки. Для более глубокой оценки эффективности предлагаемого алгоритма необходимо проведение дальнейших исследований в данном направлении с привлечением большей когорты пациентов и формированием группы контроля.

Литература:

1. Khakimova L. et al. Acne in Allergic Skin Diseases //Texas Journal of Medical Science. – 2022. – Т. 8. – С. 129-131.
2. Akbarovna K. S. et al. REVIEW OF THE COURSE AND TREATMENT FEATURES OF COVID-19 PATIENTS WITH CONCOMITANT

CARDIOVASCULAR DISEASE //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.

3. Khakimova L. et al. acne in allergic skin diseases. texas journal of medical science, 8. – 1818.

4. Halimovna A. D. Analysis of the Basic Principles of Relief of Acute Laryngotracheitis in Children //Web of Scholars: Multidimensional Research Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 314-316.

5. Halimovna A. D. To Evaluate the Effect of Correction of Vitamin D Deficiency on the Dynamics of Endocrine Diseases //Web of Scholars: Multidimensional Research Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 317-320.

6. Хакимова Л. и др. Безопасное материнство и эффективный антенатальный уход //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 8/S. – С. 91-95.

7. Аблакулова М., Абдухамидова Д. ОСОБЕННОСТИ СТАРЕЮЩЕГО ОРГАНИЗМА И ФАРМАКОТЕРАПИИ В ГЕРИАТРИИ //InterConf. – 2020.

8. Рахимова Х. М. и др. Современные аспекты по улучшению качества ведения больных с патологией эндокринных органов в условиях первичного звена медицинской помощи //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 10 (51). – С. 74-77.

9. Лапасов С. Х. и др. Диагностика, лечение и профилактика хронического гепатита с в условиях первичного звена медицинской помощи (обзор литературы) //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2017. – №. 2. – С. 13-21.

10.Хакимова Л. Р. и др. Оценка эффективности обучения основам доказательной медицины в последипломном образовании врачей общей практики //Медицина и экология. – 2017. – №. 4 (85). – С. 130-133.

11.Лапасов С. и др. Современные подходы в диагностике и лечении гельминтозов у детей в первичном звене здравоохранения //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2015. – №. 2 (83). – С. 172-177.

12. Лапасов С., Хакимова Л., Абдухамидова Д. Повышение качества оказания медицинской помощи детям с гельминтозами и паразитарными заболеваниями в условиях первичной медико-санитарной помощи // Журнал проблемы биологии и медицины. – 2014. – №. 3 (79). – С. 40-40.

13. Абдухамидова Д., Аблакулова М. Роль врача общей практики в профилактике ожирения // Журнал вестник врача. – 2011. – Т. 1. – №. 2. – С. 27-30

14. bdurasulovich Y. S., Rafikovna K. L. BOLALARDA UCHRAYDIGAN UROLITIAZ KASALLIGINI EPIDEMIOLOGIYASI VA XAVF OMILLARI (Adabiyotlar sharhi) // JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE. – 2023. – Т. 8. – №. 1.

15. Юсупов Ш. А., Хакимова Л. Р. ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ИЗУЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ У ДЕТЕЙ // Вестник Авиценны. – 2023. – Т. 25. – №.

16. – С. 346-355. 3. Хакимова Л. Р. и др. ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АУТОШТАММОВ LACTOBACILLUS SPP. ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОБИОТИКОВ // КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА. – 2023. – Т. 68. – №. 8.

17. Гимранова И. А. и др. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) // КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА. – 2023. – Т. 68. – №. 9.

18. Abdurasulovich Y. S., Rafikovna K. L. CHARACTERISTIC FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF CALCULOUS PYELONEPHRITIS IN CHILDHOOD DEPENDING ON AGE GROUPS // JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE. – 2022. – Т. 7. – №. 2.

19. Хакимова Л., Лапасова М., Лапасова З. The use of innovative learning methods in high educational establishments as a stage of implementation of

